

Questionário Pré e Pós Teste

Identificação: _____

1. O que é identidade digital: Qual desses jogadores está protegendo seus dados pessoais e conversando de forma SEGURA no chat?

Imagem A ()

Imagem B ()

Imagem C ()

2. Quais das informações abaixo são exemplos de dados pessoais que você **NUNCA** deve compartilhar na internet?

- (A) O nome do seu jogo favorito e sua cor preferida.
- (B) Seu nome completo e o endereço da sua casa.
- (C) O nome do seu personagem e as roupas que ele usa no jogo.
- (D) O seu animal favorito e a comida que você mais gosta.

3. Marque as opções que explicam por que **NÃO** é seguro passar o seu número de telefone em jogos online (pode marcar mais de uma):

- Pessoas que você não conhece podem te ligar ou mandar mensagens de texto.
- O jogador pode tentar falar com você fora do jogo (como no WhatsApp).
- Você vai poder fazer chamadas de vídeo divertidas com os jogadores.
- Pessoas mal-intencionadas podem usar o número para descobrir mais sobre sua vida real.

4. O chat do jogo é um lugar público. Marque as informações que são **DADOS PESSOAIS** e que você **NÃO** deve contar para desconhecidos (pode marcar mais de uma):

- O nome da sua escola.
- A fase em que você está no jogo.
- O endereço da sua casa.
- Como conseguir uma espada nova no jogo.

5. Em jogos online, às vezes acontecem coisas perigosas. Qual das situações abaixo é **SUSPEITA** e você deve tomar cuidado?

- (A) Um jogador perguntando no chat como faz para pular mais alto.
- (B) Alguém te chamando para clicar em um link desconhecido para ganhar "Robux" de graça.
- (C) Dois amigos conversando sobre qual é o minigame mais divertido.
- (D) Um jogador elogiando a roupa do seu avatar.

6. Qual dessas imagens e uma representação de 'phishing'? Marque com um X ou pinte.

Imagem A ()

Imagem B ()

Imagem C ()

7. Um jogador desconhecido enviou um link no chat. Marque as opções que representam os PERIGOS de clicar nesse link (pode marcar mais de uma):

- () Ter a sua conta e a sua senha roubada
- () Pegar um vírus no seu celular ou computador
- () Ganhar uma surpresa boa ou itens de graça
- () Cair em uma armadilha de um golpista

8. O que você deve fazer se um jogador pedir a sua senha dizendo que vai colocar itens de graça na sua conta?

- (A) Passar a senha, mas pedir para ele colocar os itens bem rápido.
- (B) Inventar uma senha falsa só para ver o que acontece.
- (C) Passar a senha apenas se o personagem dele parecer confiável e rico.
- (D) Nunca dar a senha, bloquear o jogador e avisar um adulto de confiança.

9. Se um jogador começar a mandar mensagens maldosas no chat para você ou tentar te enganar, qual a melhor atitude a tomar?

- (A) Tentar virar amigo dele para entender o porquê de ele estar agindo assim.
- (B) Usar o botão de bloquear na mesma hora e contar para um adulto.
- (C) Xingar o jogador no chat também para se defender.
- (D) Ficar perto dele no jogo só para ver o que ele vai fazer depois.

10. O cyberbullying acontece quando alguém usa a internet para ofender ou excluir outra pessoa de propósito. Qual situação abaixo mostra isso?

- (A) Um grupo de jogadores ensinando um novato a passar de uma fase difícil em uma pista de obstáculos.
- (B) Vários jogadores cercando uma pessoa, xingando a sua roupa ("skin") de feia e tentando expulsá-la do servidor.
- (C) Um jogador enviando um link falso prometendo que todos vão ganhar "Robux" de graça.
- (D) Dois jogadores trocando os seus pets (animais de estimação virtuais) repetidas vezes de forma justa.